

EVALUASI PEMBELAJARAN APRESIASI PUISI

Tirto Suwondo

A. Kajian Teori

Istilah apresiasi diserap dari bahasa Inggris *appreciation* (Hartoko, 1986). Istilah yang berasal dari bahasa Latin *apreciatio* (Aminuddin, 1987) itu berarti “mengindahkan” atau “menghargai” (sesuatu). Sebagai usaha mengindahkan atau menghargai, apresiasi dapat dimaknai sebagai upaya mengenali dengan perasaan atau kepekaan batin sekaligus memahami, menikmati, dan mengakui nilai-nilai yang terdapat di dalamnya. Sebagai upaya mengenali, memahami, menikmati, dan mengakui, apresiasi melibatkan tiga aspek penting dalam diri manusia, yaitu aspek kognitif, emotif, dan evaluatif (Taba dalam Aminuddin, 1987). Ketiga aspek ini berkait erat dengan tiga aspek kecerdasan sebagaimana dikemukakan dalam teori belajar dan pembelajaran, yakni aspek IQ (*intellectual quotient*), aspek EQ (*emotional quotient*), dan aspek SQ (*spiritual quotient*) (Goleman dalam Baharuddin, 2010).

Bertolak dari pengertian di atas kemudian dapat dikatakan bahwa apresiasi puisi merupakan suatu usaha mengindahkan dan atau menghargai puisi. Sebagai salah satu jenis karya sastra (selain cerpen, novel, drama, dll), puisi adalah kata-kata indah yang disusun (penyair) dalam suatu susunan yang indah (Coleridge dalam Pradopo, 1993). Kata-kata indah yang disebut puisi (*poem, poetry*) itu --istilah ini diambil dari bahasa Latin *poema, poetria*, yang aslinya berasal dari bahasa Greek *poiesis* (Preminger, 1993)-- mengekspresikan pemikiran yang membangkitkan perasaan dan merangsang imajinasi pembaca; dan semua pemikiran itu direkam, diekspresikan, dan dinyatakan secara menarik dan berkesan. Puisi itu merupakan rekaman dan interpretasi pengalaman manusia yang penting dan digubah dalam wujud yang mengesankan. Secara lebih sederhana, puisi merupakan sebetuk pengucapan bahasa yang memperhitungkan aspek bunyi di dalamnya, yang mengungkapkan pengalaman imajinatif, emosional, dan intelektual yang ditimba dari kehidupan individual dan sosial; dan semua itu diungkapkan dengan teknik pilihan tertentu sehingga ia (puisi itu) mampu membangkitkan pengalaman tertentu dalam diri pembaca atau pendengar-pendengarnya (Sayuti, 2002).

Kalau dikatakan bahwa apresiasi berkait erat dengan tiga aspek kecerdasan dalam diri manusia, yaitu kecerdasan kognitif/intelektual (IQ), kecerdasan emotif/ emosional (EQ), dan kecerdasan evaluatif/spiritual (SQ), berarti bahwa apresiasi puisi, baik langsung maupun tidak, telah menempatkan puisi sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya membangun tiga kecerdasan tersebut. Hal demikian tidak mengherankan karena puisi bagaimanapun juga merupakan ekspresi pikiran (intelektual) yang mampu membangkitkan perasaan (emosional) dan di dalamnya tercermin nilai-nilai spiritual (kemampuan menimbang, menilai, mengevaluasi).

Dalam kaitan dengan kecerdasan intelektual (IQ), tidak dapat dipungkiri bahwa memang puisi menjadi bahan yang menyediakan hal itu. Sebagai bagian dari khasanah sastra yang lebih luas, puisi telah menjadi

objek kajian ilmu atau bahkan telah menjadi ilmu itu sendiri yang jika seseorang hendak mendalaminya harus melibatkan rasio dan pikiran. Bahkan rasio dan pikiran tersebut tidak hanya diperlukan untuk memahami unsur-unsur yang berkenaan dengan puisi itu sendiri (unsur dalam, intrinsik), tetapi juga unsur-unsur luar (unsur ekstrinsik) yang turut membangun kehadiran dan eksistensinya.

Dikatakan demikian karena sebenarnya puisi terbangun dari dua sistem, yaitu sistem mikro dan makro (Tanaka, 1976). Sistem mikro berkenaan dengan struktur dalam, misalnya diksi, imaji, kata kongkret, majas, versifikasi, tipografi (struktur fisik), tema, perasaan, nada, suasana, dan amanat (struktur batin) (Waluyo, 1987). Sementara itu, sistem makro berkenaan dengan sistem di luar itu yang melibatkan sistem kepenyairan (pencipta), sistem penerbitan (reproduksi), sistem kepengayoman (lembaga), dan sistem pembaca (baik pembaca awam maupun pembaca canggih/kritikus) (Tanaka, 1976).

Lagi pula, setiap sistem yang membangun puisi tersebut masih dapat dijabarkan lebih rinci lagi sehingga untuk masuk ke dalam dunia ilmu tentang sastra, khususnya puisi, seseorang harus memiliki kemampuan berpikir yang tajam dan kompleks. Hal itu akan bertambah kompleks jika telah masuk ke dalam berbagai jenis atau ragam puisi yang di antaranya mencakupi: puisi epik, puisi lirik, puisi naratif, puisi dramatik, puisi didaktik, puisi satirik, puisi elegis, ode, himne, dan sebagainya (Aminuddin, 1987).

Sementara itu, dalam kaitan dengan kecerdasan emosional (EQ), puisi juga tidak dapat disangkal memberikan sesuatu yang mempengaruhi dan membangun emosi pembaca. Dikatakan demikian karena puisi tidak lain adalah karya sastra yang bersifat emosional dan imajinatif (Hudson dalam Wiryaatmaja, 1987). Selain itu, karena puisi pada hakikatnya merupakan karya yang menyatakan sesuatu secara tidak langsung (Riffaterre, 1978) akibat dari cara penyair yang melakukan penggantian (*displacing*), penyimpangan (*distorting*), dan penciptaan (*creating*) arti, jelas bahwa pembaca harus mengerahkan segala perasaan dan emosinya untuk menangkap berbagai ambigu, metafor, dan konotasi yang dituangkan dalam bahasa puisi tersebut.

Tidak dapat disangkal pula, seperti halnya karya sastra yang lain (cerpen, novel, drama), puisi juga berbicara tentang manusia dengan segala aspek sosial kemanusiaannya. Dan manusia di dunia ini bermacam ragam dengan berbagai sikap dan perilaku yang beragam pula. Karena keberagaman itu setiap manusia memiliki cara tersendiri (subjektif) dalam memberikan penilaian (pandangan), termasuk penilaian penyair ketika menuangkan sisi kemanusiaan manusia dalam puisinya. Karena subjektivitas penyair itulah pembaca juga dituntut memiliki kepekaan emosi dalam menafsirkan makna subjektif yang diungkapkan penyair dalam karya puisinya.

Sebagai misal, bagaimana perasaan dan emosi pembaca ketika membaca puisi "Aquarium" karya Sapardi Djoko Damono yang mencoba memberi gambaran tentang wanita-wanita pramunikmat di rumah kaca (seperti Aquarium) di kota Sala. Bagaimana pula perasaan dan emosi pembaca ketika membaca puisi "Pelacur-Pelacur Kota Jakarta" karya Rendra. Begitu juga sebaliknya, bagaimana perasaan pembaca pada saat membaca puisi "Tuhan, Kita Begitu Dekat" karya Abdul Hadi W.M. atau membaca sejumlah puisi Taufiq Ismail dalam buku *Malu Aku Jadi Orang Indonesia*.

Jelas bahwa semua itu menjadi bahan renungan (kontemplasi) sehingga dengan dan melalui karya puisi, baik langsung maupun tidak, pembaca memiliki kecerdasan emotif atau emosional (EQ).

Di samping memberikan kecerdasan intelektual (IQ) dan emosional (EQ), puisi juga diyakini mampu menggerakkan pikiran dan emosi pembaca yang mengarahkannya untuk dapat menentukan pilihan; dan dengan menentukan pilihan itu berarti pembaca telah melakukan penilaian terhadap sesuatu (hal). Kalau telah mampu memilih, mampu menilai (mengevaluasi), mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berguna bagi hidup dan kehidupan, berarti bahwa pembaca (kita) telah memiliki kecerdasan spiritual (SQ). Walaupun kecerdasan ini tidak dapat diukur, apakah benar hal ini terjadi akibat dari tindakannya setelah membaca puisi, tetapi yang tidak dapat dielakkan ialah bahwa karya sastra, termasuk puisi, telah menyajikan sarana untuk itu.

Puisi “Tuhan, Kita Begitu Dekat” karya Abdul Hadi, misalnya, secara jelas memberikan “saran” bahwa kita (pembaca) diberi pilihan untuk lebih mengerti bahwa “manusia itu segalanya berada dalam genggaman Tuhan” sehingga “wajib” bagi kita untuk selalu menjalankan perintah-Nya. Atau, dengan membaca sejumlah puisi F. Rahardi dalam buku *Sumpah WTS*, pembaca juga diberi pilihan apakah kita, sebagai umat beragama dan bagian dari masyarakat yang menjunjung nilai-nilai etika dan sosial, akan membiarkan hal itu (dunia pelacuran) terus terjadi. Oleh sebab itu, sikap evaluatif inilah yang diharapkan oleh puisi terhadap pembacanya. Sebab, pada dasarnya, puisi hadir di tengah para pembacanya antara lain untuk memperjuangkan kebenaran dan menepis ketidakberesan (Hollander, 1997).

Berdasarkan seluruh paparan di atas akhirnya dapat ditarik simpulan bahwa apresiasi puisi pada dasarnya bukan merupakan konsep yang hanya berada di awang-awang (abstrak), melainkan merupakan suatu hal yang di dalamnya tercermin aktivitas nyata yang berpengaruh pada kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Di dalam proses apresiasi puisi, kegiatan yang dilakukan dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu apresiasi secara langsung dan tidak langsung (Ismawati, 2011). Apresiasi secara langsung dilakukan dengan cara membaca, menikmati, memahami, dan mengevaluasi teks (wacana) puisi secara langsung; pembaca langsung berhadapan dengan puisi. Sementara itu, apresiasi tidak langsung dapat dilakukan dengan cara membaca buku-buku atau bahasan tentang teori, sejarah, dan kritik atau ulasan puisi yang telah ditulis orang lain; dalam hal ini pembaca tidak langsung berhadapan dengan puisi.

Sebagai bagian dari mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, puisi tentu menjadi bagian yang diajarkan atau digunakan sebagai bahan ajar dalam proses pembelajaran. Untuk mengetahui apakah puisi telah menjadi sesuatu yang dikuasai oleh siswa, tentu saja perlu dilakukan ujian atau tes tentang penguasaan dan kemampuan apresiasi siswa terhadap puisi. Sesuai dengan tujuan pengajaran sastra, yaitu kemampuan apresiasi siswa terhadap sastra (puisi), tes atau ujian itu harus menekankan pada tiga aspek utama, yaitu aspek pengetahuan (intelektual), aspek penghayatan (emosional), dan aspek keterampilan (evaluatif-spiritual).

Sebagaimana dikatakan Moody (Rahmanto, 1988) bahwa dalam rangka pengukuran keluaran hasil belajar sastra agar siswa dapat dinilai telah berhasil dalam belajar sastra, ada empat tingkatan tes yang harus digunakan.

Tingkatan itu ialah berikut. *Pertama*, tingkat *informasi*, yaitu tes yang menyangkut data dasar tentang puisi untuk membantu pemahaman para siswa terhadap puisi. Misalnya tentang peristiwa apa yang disajikan, kapan dan di mana terjadinya, siapa saja yang berbicara, dan sebagainya. *Kedua*, tingkat *konsep*, hal ini berkaitan dengan bagaimana data dasar puisi itu diorganisasikan, bagaimana unsur-unsurnya, cara pengucapannya, bertujuan apa, dan sebagainya. *Ketiga*, tingkat *perspektif*, hal ini berkaitan dengan pandangan siswa terhadap puisi yang dibaca, apa hubungannya dengan hal yang ada di luarnya, apa manfaatnya, dan sejenisnya. *Keempat*, tingkat *apresiasi*, hal ini berkait dengan puisi itu sendiri dan bahasa sebagai medianya; dan pertanyaan yang muncul pada tingkatan ini, mengapa penyair memilih gaya ucap yang itu, bukan yang ini, apa efek yang ditimbulkannya, dan sebagainya.

Demikian antara lain kajian teori tentang apresiasi puisi dalam rangka penyusunan instrumen evaluasi pembelajaran kemampuan apresiasi sastra siswa. Selanjutnya, dari kajian teori tersebut, dirumuskan definisi konseptual (konstruk) dan sekaligus definisi operasionalnya sebagai berikut.

B. Konstruk

Dari kajian teori seperti yang telah dipaparkan di atas dapat dinyatakan bahwa konstruk instrumen mengenai apresiasi puisi dirumuskan sebagai berikut. Bahwa yang dimaksud dengan apresiasi puisi ialah kegiatan membaca, memahami, menghayati, dan menikmati puisi sehingga di dalam dirinya tumbuh pemahaman, penghayatan, dan penghargaan terhadap puisi yang dibaca dan dinikmatinya. Kegiatan membaca, memahami, menghayati, dan menikmati tersebut melibatkan tiga aspek kecerdasan dalam diri pembaca atau apresiator, yakni kecerdasan intelektual (*kognitif*), kecerdasan emosional (*emotif*), dan kecerdasan spiritual (*evaluatif*). Ketiga aspek kecerdasan inilah yang menjadi indikator pengukuran variabel apresiasi puisi.

Sementara itu, secara operasional, apresiasi puisi adalah skor yang diperoleh siswa kelas XI SMK Negeri setelah mereka mengerjakan Tes Apresiasi Puisi. Soal Tes Apresiasi Puisi berjumlah 20 butir. Jawaban yang betul memperoleh nilai 1 (satu) dan jawaban yang salah memperoleh nilai 0 (nol). Oleh karena itu, skor tertinggi 20 (dua puluh) dan skor terendah 0 (nol).

C. Indikator

Sesuai dengan definisi konseptual (konstruk) yang kemudian dipertegas lagi dengan definisi operasional seperti yang telah diuraikan di atas, berbagai indikator yang akan diukur dari variabel apresiasi puisi mencakupi tiga aspek (kecerdasan) berikut.

(a) Aspek Intelektual (Kognitif)

Aspek intelektual dalam apresiasi puisi berkaitan dengan pengetahuan siswa tentang berbagai teori, sejarah, dan kritik yang mendukung proses apresiasi puisi. Aspek ini tidak hanya berkenaan dengan unsur-unsur struktur (sistem mikro) yang terdapat dalam karya puisi itu sendiri seperti diksi, imaji, kata kongkret, majas, versifikasi, tipografi (struktur fisik), tema, perasaan, nada, suasana, dan sebagainya, tetapi juga berkenaan dengan unsur di luar puisi seperti penyair, proses reproduksi, pembaca, dan kritik puisi. Aspek ini berkait erat dengan hal-hal yang bersifat objektif.

(b) Aspek Emosional (Emotif)

Aspek emosional dalam apresiasi puisi berkaitan dengan berbagai hal tentang perasaan dan emosi siswa setelah mereka membaca, memahami, dan menikmati puisi. Bagaimana kesan yang diperoleh, apa kenikmatan yang dirasakan, apakah muncul empati, simpati, antipati, dan sejenisnya termasuk ke dalam aspek ini.

(c) Aspek Spiritual (Evaluatif)

Aspek spiritual di dalam apresiasi puisi berkaitan dengan pilihan yang diambil berdasarkan hasil penilaian terhadap puisi yang dibacanya. Apakah puisi yang dibaca itu indah dan bernilai, dan jika bernilai apakah nilai itu baik, apakah nilai itu juga sesuai dengan nilai-nilai dalam masyarakat, dan sejenisnya, masuk ke dalam kategori aspek evaluatif ini.

D. Blueprint (Kisi-Kisi)

Kisi-kisi tes apresiasi puisi bagi siswa kelas XI SMK disajikan dalam tabel berikut. Tabel ini mencakupi aspek puisi dan aspek apresiasi yang melibatkan tiga unsur kecerdasan (intelektual, emosional, spiritual).

No	ASPEK PUISI	ASPEK APRESIASI			JUMLAH
		Kognitif	Emotif	Evaluatif	
1	Diksi dan imaji		2	7	2
2	Permajasan	3	5	20	3
3	Tata wajah	8		16	2
4	Tema dan amanat		4	1, 14	3
5	Nada dan suasana	9		6, 15	3
6	Aspek kesejarahan	12		19	2
7	Teori sastra (puisi)	13		18	2
8	Proses kreatif dan pandangan penyair	10, 11		17	3

Keterangan:

Nomor 1--5 merupakan aspek internal (struktur fisik dan batin) karya puisi.

Nomor 6--8 merupakan aspek eksternal (aspek luar) karya puisi.

Nomor (angka) di dalam kolom aspek apresiasi puisi adalah nomor butir soal.

E. Instrumen (Soal)

Jenis instrumen yang sesuai untuk diterapkan dalam pengukuran apresiasi puisi adalah butir-butir tes apresiasi puisi. Butir-butir tes itu terdiri atas (1) *stem*, yaitu pokok soal baik berbentuk pertanyaan maupun pernyataan; (2) *option*, yakni poin jawaban, terdiri atas 5 pilihan (A, B, C, D, E); (3) *key*, yakni pilihan jawaban yang betul; dan (4) *distractor*, yakni poin pengecoh, terdiri atas 4 pilihan.

Jumlah butir soal ada 20 (dua puluh). Jawaban yang benar mendapat skor 1 (satu) dan jawaban yang salah mendapat skor 0 (nol). Jadi, skor tertinggi 20 dan skor terendah 0. Berikut disajikan secara lengkap 20 butir soal Tes Apresiasi Puisi.

PETUNJUK:

Berilah tanda silang (X) pada huruf A, B, C, D, atau E yang Anda pilih sebagai jawaban yang benar. Jawaban diterakan pada Lembar Jawab tersendiri.

1. Sungai Penghabisan

Diah Hadaning

aku kembara
yang tahu jalan pulang
pada siapa telah kutanyakan
namun tiada jawaban
aku kehilangan tanda-tanda
pohon randu dan srikaya
di samping gapura desa
....

Tema puisi di atas adalah

- A. hidup dengan pengembaraan
- B. berpetualang lupa pulang
- C. pengembaraan tanpa teman dan pedoman
- D. mati tanpa bekal petunjuk agama
- E. mati dalam kesesatan dan kemungkaran

2. Pada Suatu Bulan yang Cerah

Poppy Hutagalung

....
pada suatu bulan yang cerah
kupasrahkan hatiku atasnya
dan ia menyambutku
dan dunia ketawa gelak
kami gelak
ia rumah yang teduh dan akun penghuni yang setia
kami bersatu
....

Dalam penggalan puisi di atas, *rumah yang teduh* melambangkan ...

- A. tempat yang tenang dan damai
- B. tempat mencurahkan segala keluhan
- C. tempat untuk beristirahat melepas lelah
- D. tempat untuk mengadukan nasib
- E. tempat tinggal yang baik

3. berakit-rakit ke hulu
berenang-renang ke tepian
bersakit-sakit dahulu
bersenang-senang kemudian

Puisi di atas berbentuk pantun, dan termasuk majas ...

- A. asosiasi
- B. alegori
- C. alusio
- D. anaphora

E. epifora

4. Cemara menderai sampai jauh
Terasa hari akan jadi malam
Ada beberapa dahan ditangkap merapuh
Dipukul angin yang terpendam

Simpulan isi penggalan puisi di atas ialah ...

- A. kecemasan
- B. kesepian
- C. kerinduan
- D. kesenduan
- E. kesunyian

5. Epos Laut

Busa dan buih putih
Menuntun gulungan ombak
Mengendap pasir putih
Busa dan buih putih
Menuntun lelaki pelaut
Pulang dari kemenangan di laut

Penggalan puisi di atas menggunakan majas ...

- A. tautologi
- B. eufimisme
- C. paradoks
- D. personifikasi
- E. pars prototo

6. Doa Seorang Pencuri
Muhammad Ali

Rabbi,
Tuhan kami
Tuhan kaum yang disakiti
Diganggu lapar selalu
Aku pencuri
Kaliber teri
Ketagihan kopi
Dan takut benar sama mati
Menunggu lena sang malam
Kalau-kalau pintu lupa dikunci

Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan puisi di atas ialah ...

- A. rima
- B. diksi
- C. bait
- D. larik
- E. ritme

7. Sajak Dalam-Dalam
Ismed Natsir

dalam laut ada tiram
dalam tiram ada mutiara
dalam mutiara: ah tak ada apa-apa

dalam baju ada aku
dalam aku ada hati
dalam hati: ah taka pa jua yang ada

dalam syair ada kata
dalam kata ada makna
dalam makna: Mudah-mudahan ada Kau

Unsur instrinsik yang mendalam pada penghayatan puisi di atas adalah ...

- A. pilihan kata yang berakhiran tidak sama
 - B. pengungkapan makna yang bernilai religius
 - C. melukiskan nilai-nilai tiram mutiara
 - D. melukiskan baju yang dikenakan
 - E. bait-bait yang terdiri atas 3 larik
8. Berikut ini merupakan salah satu unsur struktur batin puisi, KECUALI ...
- ...
 - A. tema
 - B. nada
 - C. tipografi
 - D. amanat
 - E. perasaan
9. Berikut ini merupakan salah satu unsur struktur fisik puisi, KECUALI ...
- A. suasana
 - B. diksi
 - C. imaji
 - D. kata-kata konkret
 - E. majas
10. Berikut ini penyair Angkatan 66, KECUALI ...
- A. Taufiq Ismail
 - B. Amir Hamzah
 - C. Hartojo Andangjaya
 - D. Abdul Hadi W.M.
 - E. Darmanto Yatman
11. Dalam kerja kepenyairan, proses kreatif lebih dominan berhubungan dengan kegiatan yang dilakukan oleh ...
- A. pembaca puisi
 - B. redaktur puisi
 - C. pembacaan puisi

- D. penulis puisi
E. a dan c benar
12. Chairil Anwar adalah penyair Angkatan 45. Berikut ini puisi-puisi karyanya, KECUALI ...
A. Nisan
B. Aku
C. Yang Terempas dan Yang Putus
D. Diponegoro
E. Malam Lebaran
13. Yang TIDAK termasuk unsur ekstrinsik puisi ialah ...
A. Majas
B. Riwayat penyair
C. Kondisi sosial ekonomi
D. Proses kreatif
E. Pandangan dunia
14. Bulan Ruwah
...
Di yaumul akhir
roh kita dari kubur
akan keluar berupa kelelawar
dan berebut menyebut nama Allah
dengan cicit suara kehausan darah
....
- Apa yang dapat dipetik dari penggalan puisi di atas?
A. suasana di bulan Ruwah
B. perjalanan ke akhirat
C. kehendak untuk meningkatkan ketakwaan
D. roh bergentayangan bagai binatang
E. sedih menghadapi bulan Ramadhan
15. Dalam puisinya Emha Ainun Najib sering menggunakan kata-kata religius. Sementara itu, Sapardi Djoko Damono lebih memilih kata-kata yang sederhana dan dingin. Apa sebenarnya yang dipentingkan oleh penyair?
A. aku lirik
B. perwajahan
C. amanat
D. nada dan suasana
E. irama
16. Apa yang pertama Anda kenali jika melihat pantun, syair, balada, puisi bebas, dan epik.
A. tipografi
B. jumlah baris
C. jumlah kata
D. tema

- E. suasana
17. Biografi penyair sering menjadi bahan untuk memahami puisi yang ditulis oleh penyair tersebut. Hal ini umumnya untuk mengungkap ...
- riwayat hidup
 - pandangan hidup
 - tema kehidupan
 - sejarah hidup
 - kehidupan sosial
18. Puisi dapat dipahami dengan berbagai cara. Cara pemahaman yang menitikberatkan pada aspek internal disebut pemahaman secara ...
- sosiologis
 - biografis
 - tematis
 - struktural
 - psikologis
19. Pengamatan terhadap penyair dan puisi dari masa ke masa termasuk salah satu upaya apresiasi melalui ...
- teori sastra
 - sosiologi sastra
 - kritik sastra
 - psikologi sastra
 - sejarah sastra
20.
wajahnya molek dan suci
matanya manis seperti mata kelinci
dan ia mengangkat kedua tangannya
yang bersih halus bagai leli
....
- Penggalan puisi di atas termasuk bergaya kisah yang mengedepankan
- amanat
 - nada
 - majas
 - diksi
 - ekspresi

KUNCI JAWABAN:

1. D	6. A	11. D	16. A
2. B	7. B	12. E	17. B
3. B	8. C	13. A	18. D
4. E	9. A	14. C	19. E
5. D	10. B	15. D	20. C

F. Model dan Format Penilaian (Tes Tertulis)

Model penilaian ini dilaksanakan setelah pembelajaran berlangsung, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas.

- Aspek : **Apresiasi Sastra (Puisi)**
 Standar Kompetensi : Memahami, menghayati, dan menikmati karya puisi
 Kompetensi Dasar : Mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi
 Indikator : 1. Memahami struktur fisik puisi
 2. Menghayati struktur batin puisi
 3. Mengevaluasi aspek fisik dan batin puisi

Sementara itu, format penilaian pada akhir pembelajaran dapat disusun seperti berikut.

No.	Nama Siswa	Aspek yang dinilai			Skor	Nilai
		Aspek Kognitif	Aspek Emotif	Aspek Evaluatif		
1.						
2.						
3.						

Penghitungan nilai kompetensi dasar dan ketuntasan belajar pada mata pelajaran ini tampak seperti berikut.

Kompetensi Dasar	Indikator	Kriteria Ketuntasan	Nilai	Ketuntasan
Mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik puisi	1. Memahami struktur fisik puisi a. tipografi, imaji b. diksi	60%	60	Tuntas
		60%	59	Tidak tuntas
	2. Menghayati struktur batin puisi a. tema, amanat b. nada, suasana	50%	59	Tuntas
		60%	61	Tuntas
	3. Mengevaluasi aspek fisik dan batin puisi a. tindak membaca b. penerapan ...	70%	80	Tuntas
		60%	90	Tuntas

Berdasarkan tabel dapat diketahui bahwa nilai indikator pada kompetensi dasar 1 cenderung 60. Jadi nilai kompetensi dasar 1 adalah 60 atau 6. Nilai indikator pada kompetensi dasar ke 2 bervariasi sehingga dihitung nilai rata-rata indikator. Jadi nilai kompetensi dasar ke-2:

$$\frac{61 + 80 + 90}{3} = 77 \text{ atau } 7,7$$

Pada kompetensi dasar 1, indikator ke- 2 belum tuntas. Jadi peserta didik perlu mengikuti remedial untuk indikator tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin. 1987. *Pengantar Apresiasi Karya Sastra*. Malang: Sinar Baru.
- Baharuddin dan Wahyuni, Esa Nur. 2010. Cetakan Ke-4. *Teori Belajar dan Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hartoko, Dick dan B. Rahmanto. 1986. *Pemandu di Dunia Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hollander, John. 1997. *The Work of Poetry*. New York: Columbia University Press.
- Ismawati, Esti. 2011. Edisi Revisi. *Metode Penelitian Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Pradopo, Rachmat Djoko. 1993. *Pengkajian Puisi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Preminger, Alex and T.V.X. Brogan. 1993. *The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. New Jersey: Princeton University Press.
- Rahmanto, B. 1988. *Metode Pengajaran Sastra*. Yogyakarta: Kanisius.
- Riffaterre, Michael. 1978. *Semiotics of Poetry*. Bloomington & London: Indiana University Press.
- Sayuti, Suminto A. 2002. *Berkenalan dengan Puisi*. Yogyakarta: Gama Media.
- Tanaka, Ronald. 1976. *Systems Models for Literary Macro-Theory*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Waluyo, Herman J. 1987. *Teori dan Apresiasi Puisi*. Jakarta: Erlangga.
- Wiryaatmaja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.